

ENTRE O CUIDADO, A CIDADANIA E A INOVAÇÃO: Perspectivas Interdisciplinares para a Transformação Social

Professor Doutor Edilson Reis

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2095-0620>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8203169209273583>

Editor Gerente da SAS & TEC CEST

DOI: [10.5281/zenodo.18705616](https://doi.org/10.5281/zenodo.18705616)

A presente edição da Revista Saúde, Ambiente, Sustentabilidade & Tecnologia do Centro Universitário Santa Terezinha (SAS & Tec CEST) reafirma o compromisso institucional com a produção científica interdisciplinar, conectada às demandas sociais, ambientais e tecnológicas contemporâneas. Os trabalhos aqui reunidos dialogam com desafios concretos do Maranhão e do Brasil, articulando saúde, cidadania, justiça social, desenvolvimento local e transformações digitais.

Abrimos este número com o artigo “Saúde Indígena: desafios e estratégias da enfermagem na Atenção Básica” retoma um debate central para a efetivação de direitos no Brasil pós-Constituição de 1988. A partir de revisão bibliográfica qualitativa, o estudo evidencia que os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem nas comunidades indígenas extrapolam as dimensões étnico-culturais, alcançando questões estruturais, políticas e organizacionais. Ao destacar o protagonismo da enfermagem na promoção, prevenção e cuidado integral, o trabalho reforça a necessidade de fortalecimento das políticas públicas e da estrutura das redes de atenção à saúde indígena.

O desenvolvimento local é abordado em “Empreendedorismo de Pequenos Negócios do Setor Terciário na Zona Rural de São Luís”, que analisa o perfil empreendedor e as dinâmicas econômicas da zona rural I da capital maranhense. Com base em entrevistas e análise de conteúdo, a pesquisa revela que, apesar das

dificuldades relacionadas ao capital financeiro e à formalização, os micro e pequenos empreendimentos se consolidam como motores de geração de renda, emprego e circulação econômica. O estudo contribui para a compreensão do empreendedorismo como estratégia de resistência e desenvolvimento territorial.

A dimensão cidadã ganha relevo em “As Associações de Moradores como Garantia do Acesso à Justiça da Comunidade”, que examina o papel dessas entidades como mediadoras entre população e sistema de justiça. Ao evidenciar sua atuação como educadoras cívicas e promotoras de participação coletiva, o artigo dialoga com os princípios da Organização das Nações Unidas, especialmente no que tange ao ODS 16, ao defender o fortalecimento institucional dessas associações como instrumento de equidade social e ampliação do acesso a direitos.

Os impactos do uso de substâncias psicoativas na gestação são discutidos em “Repercussões do Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas por Gestantes para o Feto”, revisão que sistematiza evidências sobre malformações, síndromes de abstinência neonatal e outras complicações. O estudo enfatiza a urgência de políticas preventivas, ações educativas e estratégias intersetoriais voltadas à proteção da saúde materno-infantil, especialmente em contextos de vulnerabilidade.

No campo da alta complexidade assistencial, “A Assistência de Enfermagem no Cuidado Integral a Grandes Queimados na UTI” evidencia a centralidade da enfermagem na recuperação clínica e emocional desses pacientes. Ao apontar a ausência de consenso em protocolos e a necessidade de integração entre cuidado técnico e suporte psicossocial, o artigo contribui para o aprimoramento das práticas e para a formulação de diretrizes mais consistentes.

A interseção entre saúde e meio ambiente é aprofundada em “Impactos das Mudanças Climáticas no Aumento dos Casos de Dengue”, com foco no Maranhão. A revisão integrativa demonstra como alterações climáticas e fragilidades no saneamento favorecem a proliferação do *Aedes aegypti*, exigindo respostas articuladas entre atenção primária, vigilância ambiental e participação comunitária. O estudo reforça a necessidade de estratégias integradas e baseadas em evidências para o enfrentamento das arboviroses.

Ainda na perspectiva dos sistemas de saúde, “Condições dos Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar no Brasil” analisa desafios estruturais, de capacitação e financiamento no âmbito do Atendimento Pré-Hospitalar. O trabalho destaca o papel estratégico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na redução da mortalidade e aponta caminhos para o fortalecimento da gestão, da infraestrutura e da qualificação profissional.

Por fim, a edição se encerra com “Assédio e Importunação Sexual no Metaverso: uma análise da legislação brasileira para o mundo virtual”, que problematiza os limites e as possibilidades de aplicação do Código Penal Brasileiro em ambientes virtuais imersivos. Ao discutir a ausência de tipificação específica para condutas no metaverso, o artigo convoca o diálogo entre Direito e Tecnologia, destacando a urgência de mecanismos de proteção eficazes diante das transformações digitais.

O conjunto dos trabalhos reafirma o caráter plural da SAS & Tec CEST, evidenciando que saúde, meio ambiente, sustentabilidade e tecnologia são dimensões indissociáveis na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e resiliente. Esta edição demonstra que a produção científica, quando enraizada na realidade local e articulada a debates globais, torna-se instrumento de transformação social.

Desejamos aos leitores uma proveitosa leitura e que os debates aqui apresentados inspirem novas pesquisas, práticas inovadoras e ações comprometidas com o bem comum.

Boa leitura!

Contato:

Nome: Prof. Dr. Edilson Reis
E-mail: edilson.reis@cest.edu.br